

"Viteza luminii poate fi depasita". Un roman il contrazice pe Einstein si crede in experimentul CERN

Experimentul controversat de la CERN revine in atentia intregii lumi, dupa ce un grup de savanti a declarat ca rezultatul testelor a fost viciat din cauza conexiunii gresite a unui cablu. Un matematician roman are o teorie care sustine acest rezultat.

[Ads by INTERNET PROTV](#)

Pe data de 22 septembrie 2011, cercetatorii de la **CERN** au anuntat ca, in urma unui experiment (**OPERA**) desfasurat pe parcursul mai multor ani, particulele subatomice numite **neutrini** au depasit viteza luminii, contrazicand astfel un postulat al lui **Albert Einstein**, pe care se bazeaza intreaga fizica moderna. Experimentul a fost reluat in luna noiembrie, obtinandu-se aceleasi rezultate.

[Descoperire istorica la CERN. O particula a batut viteza luminii: 730 km in 2,3 milisecunde](#)

[Neutrinii au depasit DIN NOU viteza luminii. Fizicienii de la CERN au repetat experimentul](#)

In urma cu doua zile, website-ul Asociatiei Americane pentru Implementarea Stiintei a publicat informatii potrivit carora rezultatul care a uimit o lume intreaga ar fi fost ... viciat de o eroare tehnica. Mai exact, un cablu optic nu ar fi fost corect conectat la un GPS.

[Marea "descoperire" care il contrazicea pe Einstein ar putea fi, de fapt, "un cablu stricat" la CERN](#)

Matematicianul roman care sustine ca viteza luminii poate fi depasita si care a cutezat sa-l contrazice pe Einstein este **Florentin Smaradache**, profesor de matematica la Universitatea New Mexico.

El a publicat in anul 1998 o [teorie](#), neacceptata de curentul oficial al fizicii, in care sustine ca [nu exista o bariera a vitezei in Univers](#).

Una din cartile in care el isi sustine ipoteza se numeste ***Absolute Theory of Relativity & Parameterized Special Theory of Relativity & Noninertial Multirelativity***” (***Teoria Absoluta a Relativitatii & Teoria Speciala Parametrizata a Relativitatii & Multirelativitatea Neinertiala***)

In aceasta carte, autorul construiesc prin calcule matematice, o **Teoria Absoluta a Realitatii**. Spre deosebire de Einstein, care afirmase ca spatiul si timpul sunt relative, Smarandache declara ca acestea sunt absolute, iar viteza luminii nu este limita vitezei in Univers.

El crede ca teoria relativitatii a lui Einstein este valabila intr-un spatiu imaginar, nu real, iar acest lucru este sustinut de paradoxurile acestei relativitati.

Smarandache mai afirma, in lucrarea sa, ca dilatarea timpului si contractarea spatilului, sustinute de Einstein, sunt ipoteze SF.

Sursa: Science World

Știrile ProTV, 24.12.2012

<http://stirileprotv.ro/stiri/stiinta/teoria-unui-roman-sustine-ca-experimentul-de-la-cern-ar-putea-fi-totusi-corect-ce-crede-el.html>